

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

Isaac J. Pérez-López. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-4156-7762](https://orcid.org/0000-0002-4156-7762))

* Recensión para la página web de la conferencia de la sesión 8 “Próxima estación gamificación” desarrollada en el PedaLAB UGR el día 22/04/2021 y vinculada a los proyectos “PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B-SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Tras la sesión anterior del Laboratorio ¿y si jugamos otra partida? en la que José Alberto Amador nos acercó a la experiencia de gamificación que desarrolla en su aula de Educación Musical, nos pareció interesante seguir profundizando en este tema, así que invitamos a uno de los docentes universitarios con más experiencia a nivel nacional en procesos de gamificación, Isaac J. Pérez López.

La educación física y su didáctica fue el contexto donde Isaac empezó a mirar de otra forma el deporte y el juego. Buscaba en la práctica físico-deportiva que su alumnado se implicase de otra manera y disfrutase aprendiendo, más allá de la simple competición y el desarrollo de destrezas físicas para la práctica deportiva. Así que empezó a explorar con la introducción de recompensas cuando se conseguían logros, retos que posibilitasen la sensación de mejora o aprendizaje, la integración de narrativas donde el alumnado experimentase una verdadera inmersión en un juego, la creación de experiencias globales para una implicación integral de la personalidad..., todo ello complementado con investigación sobre la repercusión que su nueva forma de entender la educación física estaba teniendo en el aprendizaje de sus alumnas y alumnos. De esta manera fue construyendo todo un corpus teórico-práctico mucho antes de que se empezase a hablar de gamificación y de que este modelo se convirtiese en una de las tendencias pedagógicas más extendidas.

Debido a la expansión de la gamificación y el interés que ha suscitado en las diferentes disciplinas curriculares, se está incurriendo en una confusión y perversión de su significado, llamando de este modo a estrategias que no aprovechan el potencial educativo que propone esta pedagogía. No toda la integración del juego en el acto de aprendizaje puede etiquetarse como gamificación porque al concepto se llega siguiendo un proceso complejo integrador de saberes, procedimientos, objetivos, evaluaciones, etc.

¿Qué es entonces la gamificación? Para entender a qué nos referimos cuando hablamos de ella, Isaac nos propone esta definición: *"Gamificación es cautivar al alumnado para sumergirlo en una aventura que le permita alcanzar una finalidad educativa que trascienda el final de la experiencia a partir de un propósito apasionante, y donde los retos y recursos que plantee el docente (guía, pero no protagonista) deberán estar coherentemente integrados en la narrativa que haya construido"*.

Isaac comparte en esta conferencia sus conocimientos surgidos de la experiencia y la investigación sobre el juego y el aprendizaje durante más de 20 años en el Departamento de Educación Física y Deportiva en la Facultad de Ciencias del Deporte de la UGR. En ella conceptualiza qué tendríamos que entender por gamificación, nos explica cómo organiza y desarrolla experiencias de gamificación para formar a futuros docentes y entra en un interesante debate con otros profesionales sobre los aspectos más controvertidos a los que se ha enfrentado y se enfrentan los docentes que usan estas estrategias de aprendizaje en sus aulas.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, Olvera-Fernández, Javier, & Pérez-López, Isaac J. (2021). Próxima estación gamificación. PedaLAB UGR, Universidad de Granada. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7022725>